

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Muxtorjon Abduraximovich Umataliyev

**OLIV TA'LIMDA TALABALARGA NATYURMORT KOMOZSIYASINI
QURISH VA TASVIRLASHGA O'RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI
NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI**

2022/NOYABR

